

**LAPORAN PRAKTIKUM
BIOKIMIA
HIDROLISIS KHEMIS**

OLEH:

ABDILLAH SALIM

(2210421017)

KELOMPOK 4A

ASSISTEN PENANGUNG JAWAB:

- 1. ADELA PUTRI**
- 2. AFIFAH PUTRI**

**LABORATORIUM PENDIDIKAN II
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2023**

HIDROLISIS KHEMIS

I. PRINSIP KERJA

Prinsip kerja dari praktikum hidrolisis khemis ini adalah untuk mengukur kadar glukosa dari beberapa jenis tepung dengan penambahan cuka (asam asetat) melalui pemanasan pada suhu yang konstan dengan interval waktu tertentu.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum biokimia mengenai hidrolisis khemis ini dilaksanakan pada Kamis, 11 Mei 2023 pukul 07.30 WIB - selesai di Laboratorium Pendidikan III, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan dalam praktikum mengenai hidrolisis khemis ini adalah tabung reaksi (testube), pipet tetes, gelas, penggaris, timbangan elektrik, kompor gas, stopwatch, gelas ukur, penangas air, termometer dan refraktometer. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah, tepung tapioka, Aquadest, dan cuka 25%.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Perlakuan pertama optimasi hidrolisis khemis

Ditimbang 1 gram tepung tapioka, lalu dimasukkan 1 ml cuka. Setelah itu dicampurkan dengan aquades sampai 10 ml kemudian dihomogenkan dan diukur kadar gula awal sebelum dipanaskan dengan menggunakan refraktometer. Setelah itu dipanaskan dengan suhu 100°C diukur secara periodik hingga mencapai titik optimum dan dicatat data yang diperoleh.

2.3.2 Perlakuan kedua berbagai tepung

Masing-masing tepung ditimbang sebanyak 1 gram, lalu ditambahkan 1 ml cuka, kemudian dicukupkan dengan air hingga 10 ml, setelah itu dihomogenkan. Diukur kadar gula awal dengan menggunakan refraktometer sebelum dilakukan pemanasan, setelah itu dipanaskan dengan suhu 100°C selama 45 menit, diukur kadar gula dan dicatat data yang diperoleh

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Adapun hasil yang diperoleh dari praktikum mengenai hidrolisis khemis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kadar gula pada beberapa jenis tepung yang diberi perlakuan khemis.

No.	Waktu	Kadar Gula (% brix)			
		T. Tapioka	T. Beras	T. Ketan	T. Terigu
1.	15 menit	3 brix	1,8 brix	0,2 brix	0,3 brix
2.	30 menit	3 brix	1 brix	0,3 brix	0,4 brix
3.	45 menit	1 brix	2 brix	0,2 brix	0,4 brix
4.	60 menit	7 brix	1 brix	0,1 brix	0,4 brix

Grafik .Kadar Gula Hidrolisis Khemis pada Tepung Tapioka

Kadar Gula (% brix)

3.2 Pembahasan

Pada tabel hasil pengukuran kadar gula beberapa jenis tepung yang diberi perlakuan khemis dengan ditambahkan 9 mL *aquadest*, dan cuka 25 % sebanyak 1 mL, dihomogenkan kemudian dipanaskan pada suhu 100 °C. Maka didapatkan hasil pada 15 menit pertama, tepung tapioka memiliki kadar gula tertinggi yaitu (3 brix), tepung beras (1,8 brix) tepung ketan memiliki kadar gula (0,2), sedangkan tepung terigu memiliki kadar gula (0,3). Pada menit ke-30 tepung tapioka memiliki kadar gula (3 brix) tepung beras (1 brix), kadar gula pada tepung terigu (0,4 brix) dan kadar gula tepung ketan (0,3 brix). Pada menit ke-45 tepung tapioka memiliki kadar gula (1 brix), kadar gula pada tepung beras (2 brix), kadar gula pada tepung terigu (0,4 brix) tepung ketan memiliki kadar gula setelah dipanaskan selama 45 menit (0,2).

Berdasarkan Tabel 1. dan grafik 1 Kadar Gula Hidrolisis Khemis pada Tepung Tapioka didapatkan hasil semakin lama pemanasan semakin berubah kadar gula yang dihasilkan. Selain itu, dari grafik data optimasi hidrolisis khemis pada tapioka juga dapat diamati bahwa hidrolisis khemis memiliki suhu kurang optimum untuk bekerja dengan baik hal ini ditandai dengan perubahan dan meningkatnya kadar gula setelah dipanaskan selama 60 menit.

Hidrolisis merupakan proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida pemecahan molekul amilum menjadi bagian-bagian penyusunnya yang lebih sederhana seperti dekstrin, isomaltosa, maltosa dan glukosa (Purba, 2009).

Hampir semua reaksi hidrolisis memerlukan katalisator untuk mempercepat jalannya reaksi. Katalisator yang dipakai dapat berupa enzim atau asam. Asam yang dipakai beraneka ragam mulai dari asam klorida, asam sulfat, sampai asam nitrat. Yang berpengaruh terhadap kecepatan reaksi adalah konsentrasi ion H⁺, bukan jenis asamnya. Meskipun demikian, di dalam industri umumnya dipakai asam klorida. Hidrolisis pada tekanan 1 atm memerlukan asam yang jauh lebih pekat (Lubis, 2012).

Menurut (Mastuti, 2010) penambahan katalisator diperlukan agar reaksi hidrolisis pati berlangsung lebih cepat, karena katalisator mempercepat kereaktifan air untuk

menghidrolisis pati. Seperti yang telah dikatakan pada literatur diatas pati merupakan polisakarida yang dapat larut dalam air dan mudah terhidrolisis, oleh karena itu pada praktikum hidrolisis khemis digunakan tepung yang mengandung pati selain itu menurut (Adam, 2011) bahwa amilum dapat terhidrolisis sempurna dengan menggunakan asam sehingga menghasilkan glukosa.

Hidrolisis pati menggunakan asam yang memerlukan suhu tinggi yaitu antara 140-160°C. Proses hidrolisis berpengaruh terhadap suhu, semakin tinggi suhu hidrolisisnya maka daya serap air semakin meningkat. Semakin tinggi suhu hidrolisi pati menggunakan asam menyebabkan semakin tinggi kadar gula reduksi yang dihasilkan, karena pati dengan suhu tinggi maka pati lebih cepat menggelembung dan mudah pecah sehingga ikatan antar unit glukosa dari amilosa dan amilopektin meregang dan lepas menghasilkan rantai pendek unit-unit glukosa (Budiarti *et al.*, 2016).

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas hidrolisis asam adalah jenis substrat, rasio bahan, waktu, suhu, dan konsentrasi asam. Semakin halus dan luas permukaan substrat, kontak antar substrat dengan asam akan semakin luas, sehingga meningkatkan kecepatan reaksi dan memperkecil konversi reaksi. Semakin besar rasio bahan, bahan yang bereaksi dengan larutan akan semakin besar dan memberikan hasil yang lebih banyak (Utami, *et al.*, 2014).

Granula pati dapat menyerap air dan mengembang. Dalam air dingin, granula pati terdispersi dan membentuk larutan berviskositas rendah. Viskositas larutan pati akan meningkat drastis bila mengalami pemanasan disertai pengadukan hingga mencapai suhu sekitar 80°C. Suhu dimana larutan pati mulai mengental disebut suhu gelatinisasi. Suhu gelatinisasi pati berbeda-beda tergantung jenis pati. (Bemiller dan Whistler, 1996).

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kadar gula yang paling tinggi yaitu 7% brix pada tepung tapioka dengan pemanasan selama 60 menit.
2. Kadar gula tertinggi terjadi pada menit ke-60. Hal ini dikarenakan hidrolisis khemis dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu waktu pemanasan, semakin lama waktu pemanasan maka proses hidrolisis khemis akan semakin optimal.
3. Semakin tinggi suhu hidrolisis, maka kadar glukosa yang diperoleh semakin banyak.

4.2 Saran

Adapun saran agar praktikum selanjutnya berjalan lebih baik lagi adalah diharapkan praktikan memperhatikan cara pemakaian teknis dalam praktikum dan memahami setiap kegiatan langkah kerja selama praktikum.

DAFTAR PUSTAKA

- BeMiller, J. N. and R. L. Whistler. 1996. *Carbohydrates*. In Fennema, O. R. *Food Chemistry*. Third Edition. Macel Dekker, Inc. New York
- Budiarti, G.I., S Sumardiono, dan Kusmiyati. 2016. Studi konversi pati ubi kayu (Cassava Starch) menjadi glukosa secara enzimatik. *Jurnal Chemica*. Vol. 3 No. 1. Halaman 7-17.
- Mastuti, E. 2010. *Pengaruh variasi temperatur dan konsentrasi katalis pada kinetika reaksi hidrolisis tepung kulit ketela pohon*. Eprints.uns.ac.id. diakses 13 November 2014.
- Murray, R.K. 2003 . *Biokimia Harper* . Jakarta: Penerbit Buku kedokteran EGC.
- Purba, Elida. 2009. “*Hidrolisis Pati Ubi Kayu (Manihot Esculenta) dan Pati Ubi Jalar (Impomonea batatas) menjadi Glukosa secara Cold Process dengan Acid Fungal Amilase dan Glukoamilase*”. Universitas Lampung. Lampung.
- Saryono. 1996. *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Utami, R. S., Sari, E. P., & Inayati, I. 2014. Pengaruh waktu hidrolisa dan konsentrasi asam pada hidrolisa pati kentang dengan katalis asam. *Journal of Chemical Engineering*, 13(2), 45-49.

LAMPIRAN

